

O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA O'ZLASHGAN SO'ZLARNING LEKSIK – SEMANTIK VA GRAMMATIK XUSUSIYATLARI

Karabayeva Janar Akimbayevna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi 2- kurs magistri

E-mail: karabaevazanar04@gmail.com

Ilmiy rahbar: Abdirimova Intizor Kamilovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti dotsenti

E-mail: intizorabdirimova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz tiliga kirib kelgan o'zbekcha o'zlashmalarning leksik-semantik va grammatik xususiyatlari tahlil qilinadi. O'zlashma birliklarning semantik kengayishi, grammatik moslashuvi hamda tilshunoslik va ta'lim jarayonidagi metodik ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot jarayonida qiyosiy-tarixiy, lingvokulturologik va semantik tahlil usullaridan foydalanilgan. Maqola natijalari ingliz tili o'qitish metodikasida o'zbekcha o'zlashma so'zlardan samarali foydalanish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: o'zlashma so'zlar, leksik-semantik tahlil, grammatik moslashuv, ingliz tili, metodika, lingvokulturologiya.

Abstract. This article analyzes the lexical-semantic and grammatical features of Uzbek loanwords that have entered the English language. It highlights the semantic expansion, grammatical adaptation of loan units, as well as their methodological significance in linguistics and the educational process. Comparative-historical, linguocultural, and semantic analysis methods were applied in the research. The results of the study demonstrate the possibilities of effectively using Uzbek loanwords in English language teaching methodology.

Keywords: loanwords, lexical-semantic analysis, grammatical adaptation, English language, methodology, linguoculturology.

Аннотация. В данной статье рассматриваются лексико-семантические и грамматические особенности узбекских заимствований, вошедших в английский язык. Освещаются семантическое расширение, грамматическая адаптация заимствованных единиц, а также их методическое значение в лингвистике и образовательном процессе. В ходе исследования использовались сравнительно-исторический, лингвокультурологический и семантический методы анализа.

Результаты статьи показывают возможности эффективного использования узбекских заимствований в методике преподавания английского языка.

Ключевые слова: заимствованные слова, лексико-семантический анализ, грамматическая адаптация, английский язык, методика, лингвокультурология.

KIRISH

Jahon tillari taraqqiyotida o'zlashma so'zlar hodisasi muhim lingvistik jarayon sifatida alohida o'rin tutadi. Har qanday tilning boyligi va rivoji o'zaro madaniy aloqalar, savdo, ilm-fan hamda ijtimoiy jarayonlar natijasida yuzaga keladigan so'z almashinuvi orqali yaqqol namoyon bo'ladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, ingliz tiliga kirib kelgan o'zbekcha o'zlashma so'zlarni o'rganish nafaqat tilshunoslik uchun, balki metodika, madaniyatshunoslik va tarjimashunoslik uchun ham katta ahamiyat kasb etadi. Har bir xalqning tili boshqa xalqlar bilan madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy aloqalari orqali boyib boradi. Ingliz tiliga kirib kelgan o'zbekcha so'zlar ham shu jarayonning tabiiy mahsuli bo'lib, ularni o'rganish leksik-semantik hamda grammatik jihatdan katta nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Dunyo tillari o'zaro aloqadorlikda rivojlanadi va bu jarayonda o'zlashma so'zlar muhim rol o'ynaydi. Ingliz tiliga kirgan o'zbekcha o'zlashma so'zlar xalqimizning milliy qadriyatlari, turmush tarzi va madaniy merosini aks ettiruvchi lingvistik birliklardir. Ularni ilmiy asosda o'rganish tilshunoslik nazariyasi uchun ham, til o'qitish metodikasi uchun ham dolzarb masalalardan biridir.

METODOLOGIYA.

Maqolada quyidagi yondashuvlardan foydalanildi:

Qiyosiy-tarixiy usul – o'zlashma so'zlarning ingliz tiliga kirib kelish jarayonini aniqlash;

Lingvokulturologik yondashuv – o'zbek xalqining ijtimoiy-madaniy qadriyatlarini ingliz tilida ifodalanishini o'rganish;

Semantik va grammatik tahlil – so'zlarning ingliz tilidagi ma'no o'zgarishlari va grammatik moslashuv jarayonini tahlil qilish.

ASOSIY QISM

Ona tilimizdan ingliz tiliga kirib borgan so'zlar, avvalo, o'zbek xalqining turmush tarzi, urf-odatlarini va milliy qadriyatlarini aks ettiradi. Masalan, plov (pilaf), suzani, mahalla, bazar kabi so'zlar ingliz tilida ham ishlatiladi va ular o'zbek milliy madaniyatining yorqin belgilarini o'zida mujassam etadi.

Bu jarayonni o'rganish orqali o'quvchilar leksik birliklarning asl ma'nosi va semantik o'zgarishlarini tushunadilar, bir so'zning turli tillarda qanday ma'no

kengayishi yoki torayishini bilib oladilar hamda milliy madaniyatni til orqali anglash ko'nikmasi shakllanadi.

Masalan, bazaar so'zi ingliz tilida faqatgina "bozor" emas, balki "turli xil mahsulotlar sotiladigan yirik savdo majmuasi" ma'nosida ham ishlatiladi. Bu semantik kengayish til o'zlashuvining qanchalik dinamik jarayon ekanini ko'rsatadi. O'zlashma so'zlarning leksik-semantik tahlili tilshunoslikning dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Chunki ular orqali tilning boyishi, so'zlarning semantik kengayishi yoki torayishi, ma'no ko'chishlari va madaniy qadriyatlarning lingvistik ifodasi aniqlanadi. Masalan, ingliz tiliga o'zlashgan plov (pilaf), suzani, mahalla, bazar kabi so'zlar nafaqat yangi leksik birlik sifatida qabul qilingan, balki ingliz tilida qo'shimcha ma'no yukini ham olgan. Xususan, bazaar so'zi ingliz tilida "savdo bozori" bilan birga "ko'rgazma" yoki "xayriya yarmarkasi" ma'nolarida ham qo'llanadi. Bu hodisa so'zning semantik kengayishi va til tizimida yangicha funksional o'rinni egallashini ko'rsatadi.

Ingliz tilida qo'llaniladigan ayrim o'zbekcha so'zlar:

"**Kayık / Qayıq**" so'zi qadimgi turkiy tildan kelib chiqqan bo'lib, dastlab yengil suzuvchi vosita ma'nosini bildirgan. Bu so'z fors tiliga qâyeq (قایق) shaklida o'tgan. Keyinchalik, Usmonli imperiyasi orqali yunon, italyan va fransuz tillariga tarqalgan. Turkiy manbalarda Mahmud Koshg'ariyning "Devonu Lug'otit Turk" asarida "qayıq" shaklida qayd etilgan, "kichik suzuvchi vosita" ma'nosida ishlatilgan. Forscha shakli - qâyeq (قایق) – fors tilida o'zlashma so'z sifatida mavjud. Yunoncha shakli - kaïki (καϊκι) – yunon tilida ham kichik qayıq ma'nosida ishlatiladi. Italiyacha shakli: - caicco – O'rta Yer dengizi hududida ishlatiladigan yog'ochdan yasalgan qayıq turi. Fransuz va inglizcha shakllari - caique – ingliz va fransuz tillariga Usmonli imperiyasi orqali o'tgan, asosan Sharqiy O'rta Yer dengizi hududida ishlatiladigan tor va uzun qayıqni anglatadi.

"**Kak**", "**gag**" - yumaloq ob'yekt, pishgan non bo'lagi ma'nosini ifodalab kelgan. Qadimgi turkiyda Kâk - quruq obi non kabi ishlatilgan, keyinchalik arab tiliga ka'k bo'lib o'zlashgan. Hozirgi o'zbek tilida qoqi - qotgan non ma'nosida, qurutilgan mevalar ma'nosida qo'llaniladi. German tiliga *kakan* - nemis tiliga *koek* tarzida o'zlashgan. Ingliz tiliga German tilidan *cookie*, *cake* - pishiriq, qotgan non ma'nosiga o'zlashgan. Bu so'zning harakatlanish yo'nalishi Sharqdan G'arbgga bo'lganini ko'rsatadi. Leksik-semantik xususiyatlari jihatidan narsa va taom nomlari (non, pishiriq) guruhiga kiradi. Ma'no rivojlanishi jarayonida yumaloq shakl asosiy belgi bo'lib qolgan. Turli tillarda u qattiq yoki yumshoq non, pechenye, pirog ma'nolarini olgan. Grammatik xususiyatlaridan esa qadimgi turkiy tilda – ot sifatida ishlatilgan (kâk – quruq non), o'zbek tilida – ot shaklida saqlangan (qoqi – qattiq non, qotirilgan

meva), arab tilida – ot sifatida (ka‘k – pishiriq, pechenye), ingliz tilida – ot sifatida ishlatiladi (cake, cookie). Ushbu so‘zning etimologik yo‘li bizga turli tillar va madaniyatlar o‘rtasidagi ta’sirlarni ko‘rsatib beradi.

“**Qaftan**” - so‘zi qadimgi turkiy tillarda zirh (zirhli kiyim) yoki yangi ustki kiyim ma’nolarida ishlatilgan. Ushbu so‘z arab va fors tillariga ham o‘zlashgan va u yerdan rus, ingliz va boshqa Yevropa tillariga kirib kelgan. Rus tiliga "Кафта́н" shaklida kirib, yangi, uzun va odatda rasmiy yoki harbiy kiyimni anglatgan. Ingliz tilida esa "caftan" shaklida qabul qilinib, ko‘proq yengil, uzun yengil, odatda ipak yoki paxtadan tikilgan milliy kiyim ma’nosini olgan.

Leksik-semantik xususiyatlari. Turkiy tillarda dastlab harbiy yoki himoya maqsadidagi kiyim sifatida ishlatilgan bo‘lsa, keyinchalik oddiy yangi kiyimni ham anglatib boshlagan. Fors va arab tillarida: odatda hashamatli, uzun yengil kiyimni bildirgan. Rus tilida: kaftan deganda tarixiy jihatdan harbiy va rasmiy kiyim tushunilgan, keyinchalik esa oddiy xalq kiyimi ma’nosida ishlatilgan. Ingliz tilida esa asosan Yaqin Sharq, Markaziy Osiyo yoki Afrikada kiyiladigan milliy kiyimni bildiradi.

Grammatik xususiyatlari. Turkiy tillarda "qaftan" ot bo‘lib, birlik va ko‘plik shakllari bor (masalan, qaftanlar). Rus tilida: "кафта́н" ot bo‘lib, erkak rodli, birlikda "кафта́н", ko‘plikda "кафта́ны". Ingliz tilida: "caftan" ot bo‘lib, birlik shakli "caftan", ko‘plikda esa "caftans".

Suzani – milliy hunarmandchilik mahsuloti sifatida ingliz tilida ham o‘z nomini saqlab qolgan.

“**Gar**” - yutish ma’nosida Avesto tilida mavjud bo‘lgan. Garah - tomoq, gar - garah - g‘arg‘ara qilish, tomoqni chayqash ma’nosida ishlatilgan. Shu tildan sanskrit tiliga shu ma’noda, lotin tiliga ham o‘zlashgan. Natijada esa ingliz tilidagi gargle - tomoq chayish so‘zida o‘zlashgan. Hozirgi o‘zbek tilida g‘arg‘ara kabi mavjud. "Gar" ildizi qadimgi Avesto tilida "yutish" ma’nosini bildirgan. Shu ildizdan kelib chiqqan "garah" so‘zi "tomoq", "gar-garah" esa "g‘arg‘ara qilish", ya’ni tomoqni chayqash ma’nosida qo‘llanilgan. Bu ildiz Sanskrit tiliga ham o‘tib, u yerda ham tomoq va chayish bilan bog‘liq ma’nolarni ifodalagan. Keyinchalik, bu so‘z Lotin tiliga o‘tgan va undan esa ingliz tilidagi “gargle” shakliga aylangan. O‘zbek tilida "g‘arg‘ara" shaklida saqlanib qolgan bo‘lib, u "tomoqni chayish" yoki "suv bilan chayqash" ma’nosida ishlatiladi.

Leksik-semantik xususiyatlari jihatidan bu so‘z tibbiyot, gigiyena, nutq taqlidi kabi turli sohalarda ishlatiladi. Grammatik xususiyatlari bilan tanishib chiqsak. So‘z turi: fe‘l (g‘arg‘ara qilmoq), ot (g‘arg‘ara). Tuzilishi: o‘zbek tilida mustaqil so‘z bo‘lib,

hech qanday qo'shimchalarsiz ishlatilishi mumkin. Fe'l shakli: g'arg'ara qilmoq – fe'l, g'arg'aralamoq ham ishlatilishi mumkin. Ot shakli: G'arg'ara – jarayon nomi sifatida. Bu so'z qadimgi tillardan hozirgi zamon til qatlamlarigacha yetib kelgan kuchli fonetik o'zgarishlarga uchramagan va hali ham o'zining asosiy ma'nosini saqlab qolgan. Til o'zlashmalarni semantik jihatdan o'z tizimiga moslashtirar ekan, ko'pincha ularning asl madaniy mazmunini ham o'zlashtiradi. [1:51]

Qadimgi turkiy tilda **“qaz”** - g'oz ma'nosida ishlatilgan. Fors tiliga "ġâz" (غاز) shaklida o'zlashgan. Germaniya tillariga ham ta'sir etib, nemis tilida "Gans" (Hans bilan bog'liq emas), "Ganter" va "Gänser" so'zlariga o'tgan. Ingliz tiliga nemis tilidan "goose" (g'oz), "gander" (erkak g'oz), "gannet" (g'ozga o'xshash dengiz qushi) so'zlari o'tgan. Leksik-semantik xususiyatlari: so'z qush nomini bildiradi. Metaforik ma'nolar ham paydo bo'lgan. Masalan, ingliz tilidagi "gander", nafaqat erkak g'oz, balki "qarab chiqmoq" (to take a gander) ma'nosida ham qo'llanadi. Ba'zi tillarda "qaz" yoki "g'oz" so'zi metaforik ravishda ahmoq, sodda ma'nosida ishlatiladi (masalan, rus tilida "гусь" kinoya bilan ishlatilishi mumkin). Grammatik xususiyatlari jihatdan turkiy tillarda ot bo'lib, ko'plik shakli qazlar (o'zbekcha: g'ozlar) tarzida yasaladi. Ingliz tilida "goose" birlik, "geese" ko'plik. (Bu ichki morfologik o'zgarish tufayli hosil bo'lgan: oo → ee tovush o'zgarishi). "Gander" mustaqil ot sifatida ham ishlatiladi (erkak g'oz). Fors tilida "ġâz" (غاز) shaklida kelib, grammatik jihatdan oddiy ot sifatida qo'llanadi. Umuman olganda, qaz → ġâz → Gans/Ganter → goose/gander/gannet kabi o'zgarishlar orqali turli tillarga o'zlashgan va semantik jihatdan boyib borgan.

Sintaktik moslashuv orqali o'zlashgan so'zlar ingliz tilidagi gap tarkibida tabiiy holatda ishlatila boshlaydi. Misol uchun: We tried the Uzbek plov at the local festival. Transkripsiyaviy moslashuvda esa o'zbekcha tovushlar ingliz alifbosiga mos transliteratsiya qilinadi. “Tandoor” (o'zbekcha “tandir” so'zidan dan) — ingliz fonetikasiga moslashtirilgan shaklda vujudaga kelgan. Bu holatlar “imported words with structural adaptation” deb ataladi.[2:203]

Keltirilgan misollar o'zlashma so'zlarning semantik kengayishi va yangi madaniy konnotatsiyalarga ega bo'lishini ko'rsatadi. Ingliz tiliga kirib kelgan o'zbekcha so'zlar mazkur tilning umumiy grammatik qonuniyatlariga moslashadi. Bu jarayon fonetik, morfologik va sintaktik darajalarda kuzatiladi. Ayrim hollarda so'zlar fe'llashtiriladi (to bazaar — “bozorda xarid qilish”), bu esa grammatik kategoriyalarni kengaytiradi.

Grammatik moslashuv hodisasi o'zlashma so'zlarning ingliz tilidagi integratsiya jarayonini yaqqol namoyon etadi. Bunday jarayonni o'rganish til

tizimining universalligini va moslashuvchanligini ko'rsatadi. O'zlashmalar ingliz tilining grammatik qoidalariga bo'ysunadi.

METODIK AHAMIYATI

Mazkur so'zlarning leksik-semantik va grammatik xususiyatlarini o'rganish ta'lim jarayonida bir necha jihatdan muhimdir:

Qiyosiy tahlil imkoniyati – o'quvchilar ingliz va o'zbek tillaridagi o'xshash va farqli jihatlarni anglash orqali lingvistik tafakkurini rivojlantiradi. Leksik boylikni oshirish – o'zlashma so'zlar orqali o'quvchilar lug'at zahirasini kengaytiradi va turli madaniy tushunchalarni ingliz tilida ifodalashni o'rganadi.

Madaniyatlararo kompetensiya – til orqali o'zbek xalqining qadriyatlari, an'analari va ijtimoiy hayoti haqida tasavvur hosil qiladi, shu bilan birga ingliz tilida ularning ifodasini o'zlashtiradi. O'zlashmalarni ingliz tilini o'qitishda qo'llash o'quvchilarda qiyosiy tahlil ko'nikmasini rivojlantiradi, lug'at boyligini kengaytiradi, madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini oshiradi hamda o'quv jarayonini qiziqarli va mazmunli o'tkazishga yordam beradi.

Komilov N. o'z asarlarida madaniyatlararo muloqotni ta'minlashda tilning milliy komponentlarini chuqur o'rganish zarurligini ta'kidlaydi: "Lingvomadaniy kompetensiya – bu til va madaniyatni birgalikda anglash jarayonidir. Chet tilini o'rganishda ona tilining lingvomadaniy boyligi hamda u orqali chet tilida mavjud bo'lgan o'zlashmalar alohida o'rganilishi lozim"[3: 94]. Shu sababli, ingliz tili darslarida madaniyatlararo qiyosiy o'rganish metodikasi asosida o'zbekcha elementlar ham kirib kelgan matnlar, videolar yoki interaktiv topshiriqlardan foydalanish samarali bo'ladi.

XULOSA.

O'zbek tilidan ingliz tiliga o'zlashgan so'zlarning leksik-semantik va grammatik jihatlarini o'rganish lingvistik tadqiqotlar uchun muhim nazariy ahamiyatga ega bo'lish bilan birga, ta'lim jarayonida samarali metodik vosita ham hisoblanadi. Bu jarayon o'quvchilarda tilni chuqurroq o'zlashtirish, madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini shakllantirish va global til taraqqiyotini anglash imkoniyatini beradi. Shu bois, mazkur mavzuni yanada kengroq ilmiy asosda o'rganish hamda ta'lim jarayoniga integratsiya qilish dolzarb vazifalardan biridir. Shunday qilib, o'zbek tilidan ingliz tiliga o'zlashgan so'zlarning leksik-semantik va grammatik qoidalarini o'rganish lingvistik, metodik va madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan beqiyos ahamiyatga ega. Bu so'zlar ikki tilning o'zaro ta'sirini yoritib berish bilan birga, o'quvchilarda qiyosiy tahlil, lingvokulturologik fikrlash va madaniy kompetensiya ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu bois mazkur jarayonni ilmiy asosda tadqiq etish

hamda ta'lim jarayoniga integratsiya qilish zamonaviy tilshunoslikning dolzarb vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Weinreich, U. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Linguistic Circle of New York. 1953.-51 b
2. Haugen, E. (1950). "The Analysis of Linguistic Borrowing". Language, Vol. 26, No. 2, pp. 203.
3. Komilov, N. va madaniyat: Lingvomadaniyatshunoslik asoslari. Toshkent: Fan. 2007. -94 b
4. Ahmedov, A. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent: Fan nashriyoti. 2010
5. Qodirov, M. Tilshunoslikka kirish. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 2018
6. Jo'rayev, O. (). "O'zbek tilidan ingliz tiliga o'zlashgan so'zlarning lingvokulturologik xususiyatlari". O'zbek tili va adabiyoti jurnali. 2021 №3, 55–62-b.
7. Karabaeva, J. "Leksik birliklarning tarjima jarayonida semantik kengayishi". Xorijiy filologiya ilmiy jurnali, 2022. №4, 33–39-b.